

Desaprendizado de Máquina e o Direito ao Esquecimento na LGPD: Uma Abordagem Eficiente com SISA, BERT e Random Forest

Alessandro Pessoa da Conceição Barreto¹, João Vitor Pigozzo Quintã¹,
Mauro Jorge Ernesto¹, Raphael Ferreira Queiroz¹

¹Instituto de Computação – Universidade Federal Fluminense (UFF)
Av. Gal. Milton Tavares de Souza, s/nº São Domingos – Niterói – RJ - Brazil

Abstract. *This article investigates the application of machine unlearning techniques as a response to the requirements of the Brazilian General Data Protection Law (LGPD) and to the principles of ethical and responsible Artificial Intelligence. To address the "right to be forgotten," an approach based on the SISA method (Sharded, Isolated, Sliced, and Aggregated) is proposed, combined with embeddings generated by a BERT model (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) and a Random Forest classifier. This hybrid architecture enables selective data removal with minimal retraining, preserving model performance while significantly reducing computational cost.*

The methodology was evaluated using the HateBR corpus, enabling realistic simulation of data forgetting scenarios in natural language. In addition to promoting regulatory compliance and technical efficiency, the use of Small Language Models contributes to computational sustainability, aligning with SDG 13 of the 2030 Agenda. The proposed approach is also in accordance with UNESCO's ethical guidelines for AI, by incorporating principles such as fairness, transparency, safety, data protection, and accountability. The results demonstrate the potential of the architecture to enable high-accuracy AI systems that are more ethical and sustainable.

Resumo. *Este artigo investiga a aplicação de técnicas de desaprendizado de máquinas como resposta às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e aos princípios de uma Inteligência Artificial ética e responsável. Para atender ao "direito ao esquecimento", propõe-se uma abordagem baseada no método SISA (Sharded, Isolated, Sliced, and Aggregated), combinada com embeddings gerados por um modelo BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) e um classificador Random Forest. Essa arquitetura híbrida permite a remoção seletiva de dados com retreinamento mínimo, preservando a performance do modelo enquanto reduz significativamente o custo computacional.*

A metodologia foi avaliada utilizando o corpus HateBR, possibilitando a simulação realista de cenários de esquecimento de dados em linguagem natural. Além de promover conformidade regulatória e eficiência técnica, a utilização de Small Language Models contribui para a sustentabilidade computacional, alinhando-se ao ODS 13 da Agenda 2030. A proposta também está em consonância com as diretrizes éticas da UNESCO para IA, ao incorporar princípios como justiça, transparência, segurança, proteção de dados e responsabilidade.

Os resultados demonstram o potencial da arquitetura em viabilizar sistemas de IA de alta acurácia, mais éticos e sustentáveis.

1. Introdução

O avanço exponencial da Inteligência Artificial (IA) tem transformado inúmeros setores, mas também trouxe à tona desafios complexos relacionados à privacidade de dados e à responsabilidade algorítmica. Em um cenário global cada vez mais regulamentado por leis de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) [BRASIL 2018] no Brasil e o GDPR [GDP] na Europa, a capacidade de remover informações específicas dos usuários se tornou não apenas um imperativo ético, mas uma exigência legal. Mas o que significa remover os dados do usuário? Usualmente, os dados ficam contidos em uma base de dados, a eliminação desses dados é o suficiente para garantir o direito ao esquecimento? No cenário no qual esses dados foram utilizados por algum algoritmo de aprendizado de máquina, é possível que mesmo sem os dados na base de dados, o modelo treinado ainda retenha informações.

Diante desse cenário, restam algumas possibilidades: retreinamento do modelo sem os dados que devem ser excluídos, considerar que a exclusão dos dados da base de dados é suficiente ou modificar o modelo de aprendizado de máquinas para remover a influência dos dados que deseja-se remover. O paradigma do desaprendizado de máquinas surge como uma possibilidade de modificar o modelo de aprendizado de máquinas, para que, sem a necessidade de retreinamento do zero, o que é extremamente custoso em determinados casos, modifique o modelo para que remova a influência dos dados removidos, de forma parcial ou completa.

A complexidade inerente ao retreinamento total contrasta com o propósito do unlearning: uma abordagem reativa que visa a remoção efetiva e direcionada de dados, diferenciando-se de técnicas preventivas como a Privacidade Diferencial (DP) [Dwork et al.], que ao adicionar ruído aos dados pode comprometer a acurácia do modelo. Nosso projeto se aprofunda nessa necessidade, utilizando o HateBR [Salles et al. 2025], um corpus robusto de comentários do Instagram brasileiro. A escolha do HateBR, apesar da natureza sensível do discurso de ódio, foi estratégica e fundamental. Sua qualidade, rastreabilidade e relevância linguística para o português brasileiro permitem simular de forma realista pedidos de remoção de dados, garantindo que o foco da pesquisa esteja no processo de unlearning e nas metodologias envolvidas, e não na análise do conteúdo em si. Apesar do crescente interesse no machine unlearning e da clara demanda por modelos mais responsáveis, ainda há uma lacuna significativa na pesquisa de arquiteturas que equilibrem eficientemente a acurácia preditiva com a capacidade prática de atender a requisições de direito ao esquecimento em cenários de dados textuais, especialmente no contexto da língua portuguesa.

Para contornar os desafios computacionais impostos por modelos complexos, como os Transformers, que geram embeddings semanticamente ricos, é proposta uma arquitetura híbrida. Foi utilizado um *Small Language Model* (SLM), como o BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) [Devlin et al. 2019], para extrair representações contextuais densas de textos. Em vez de empregar um *Large Language Model* (LLM) para a etapa de classificação — o que implicaria maior custo computacional — adotou-se um classificador *Random Forest*, que alia robustez, interpretabilidade

e compatibilidade com técnicas de desaprendizagem. Essa abordagem favorece métodos como o SISA (*Sharded, Isolated, Sliced, and Aggregated*) [Bourtole et al. 2021], que operam eficientemente com modelos baseados em árvores, permitindo o retreinamento apenas dos "shards" afetados. Assim, o modelo pós-desaprendizado permanece estatisticamente equivalente ao retreinado do zero, com custo computacional significativamente menor e maior transparência sobre as alterações realizadas.

Em suma, este trabalho visa demonstrar a eficácia da aplicação do método SISA em uma arquitetura BERT-Random Forest para a desaprendizagem de máquina em dados textuais sensíveis, atendendo aos requisitos da LGPD e promovendo uma IA mais sustentável e ética, reforçando o papel da pesquisa em moldar um futuro tecnológico mais responsável.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Desaprendizagem de Máquina (*Machine Unlearning*)

O desaprendizado de máquina, ou *machine unlearning*, pode ser conceituado, à luz do dicionário, como o processo de perda ou esquecimento daquilo que o modelo de aprendizado já havia assimilado e aprendido [Ferreira]. Essa capacidade de "esquecer", ou desaprender, informações específicas em modelos de Inteligência Artificial ganha uma relevância no contexto atual.

O *Machine Unlearning* consiste no processo de remover a influência de dados específicos D_{forget} previamente utilizados no treinamento de um modelo de aprendizado de máquina. Dado um algoritmo de aprendizado \mathcal{A} e um conjunto de dados de treinamento $D = D_{\text{retain}} \cup D_{\text{forget}}$, o modelo treinado inicialmente é representado por $M = \mathcal{A}(D)$. O objetivo do unlearning é construir um novo modelo M' , tal que:

$$M' = \mathcal{U}(M, D_{\text{forget}}) \approx \mathcal{A}(D_{\text{retain}})$$

onde \mathcal{U} é o operador de unlearning. A aproximação entre M' e $\mathcal{A}(D_{\text{retain}})$ deve satisfazer alguma métrica de indistinguibilidade.

2.1.1. Soluções de Machine Unlearning Existentes

Embora ainda não haja um consenso definitivo na literatura, no contexto de desaprendizado centralizado, as técnicas de *Machine Unlearning* são comumente categorizadas em duas abordagens principais: o Desaprendizado Aproximado (*Approximate Machine Unlearning*) e o Desaprendizado Completo (*Exact Machine Unlearning*) [Wang et al. 2024a].

O Desaprendizado Completo (*Exact Unlearning*) garante que o modelo após desaprendizado seja equivalente a um modelo retreinado sem os dados removidos, satisfazendo $\mathcal{U}(M, D_{\text{forget}}) = \mathcal{A}(D_{\text{retain}})$. O framework SISA [Bourtole et al. 2021], utilizado neste trabalho, implementa essa abordagem através de particionamento de dados. Alternativas como a proposta por [Golatkar et al. 2020] estendem o conceito para redes neurais.

O Desaprendizado Aproximado (*Approximate Unlearning*) minimiza a influência de D_{forget} no modelo M por meio de ajustes paramétricos ou de influência, aproximando

M' de $\mathcal{A}(D_{\text{retain}})$. Técnicas como as de [Foster et al. 2024] quantificam a contribuição de D_{forget} nos parâmetros do modelo e aplicam correções locais, preservando a utilidade do modelo.

2.2. Modelos de Linguagem Pré-treinados (PLMs) e Embeddings

Um dos desafios fundamentais no Processamento de Linguagem Natural (PLN) reside na representação computacional eficaz de textos. A emergência dos Modelos de Linguagem Pré-treinados (PLMs), especialmente aqueles baseados na arquitetura Transformer [Vaswani et al. 2017], revolucionou essa área ao permitir a criação de embeddings (representações numéricas vetoriais) de alta qualidade que incorporam significado contextual. Conforme apontado por [Paes et al. 2024], o paradigma dos Transformers oferece uma flexibilidade notável para lidar com diversas tarefas linguísticas.

A arquitetura dos Transformers oferece versatilidade através de seus componentes modulares. O encoder gera representações ricas para tarefas como classificação (BERT), enquanto o decoder é especializado em geração de texto (GPT). A arquitetura completa é ideal para tarefas sequência-para-sequência (Seq2Seq), como tradução. Essa modularidade permite ajustar a complexidade do modelo às demandas computacionais, sendo relevante para técnicas de *machine unlearning* que exigem equilíbrio entre precisão e eficiência.

2.2.1. Algoritmos Baseados em Árvores (Random Forest)

O classificador utilizado neste trabalho é o Random Forest [Breiman 2001], diferentemente de modelos que operam puramente em representações numéricas densas, o Random Forest é um método simbólico-conexionista. Embora trabalhe com embeddings numéricos gerados por modelos como o BERT, sua lógica interna é baseada em estruturas de decisão que podem ser, em certa medida, mais compreensíveis. Ele constrói uma múltiplas árvores de decisão individuais e combina suas previsões para obter um resultado final mais robusto e preciso. Essa agregação de múltiplas árvores ajuda a mitigar o problema de *overfitting* comum em árvores de decisão, resultando em maior estabilidade, além de ser naturalmente mais resiliente a *outliers*.

Embora não seja tão explicitamente interpretável quanto uma única árvore, sua estrutura baseada em regras de decisão sobre *features* (neste caso, os componentes dos *embeddings* do BERT) oferece um grau de explicabilidade maior em comparação a redes neurais profundas complexas, pois é possível analisar a importância de cada *feature* (dimensão do *embedding*) nas decisões.

2.2.2. SISA (Sharded, Isolated, Sliced, and Aggregated)

O método SISA (Sharded, Isolated, Sliced, and Aggregated) representa uma abordagem estratégica para otimizar o processo de desprendizado de máquina, conforme introduzido por [Bourtole et al. 2021]. Baseia-se em quatro princípios interligados para limitar a influência de um ponto de dado durante o treinamento, facilitando sua eventual remoção eficiente.

O SISA pega o conjunto de dados de treinamento e inicialmente particionado (*Sharded*), dividindo em múltiplas partições (*shards*) disjuntos, garantindo que cada ponto de dado seja incluído em apenas uma partição. Em seguida, modelos de aprendizado são treinados de forma isolada (*Isolated*) em cada uma dessas partições. Esta abordagem limita a influência de um ponto de dado ao modelo que foi treinado na partição que o contém, sem qualquer fluxo de informação entre os modelos constituintes durante o treinamento. Adicionalmente, cada partição pode ser subdividido em fatias (*slices*), configurando a fase de corte (*Sliced*). O modelo constituinte é treinado incrementalmente em cada fatia, apresentando-as uma a uma e salvando o estado dos parâmetros do modelo antes da introdução de cada nova fatia. Isso permite que, em um pedido de remoção de dados, o retreinamento possa ser iniciado a partir do último estado conhecido dos parâmetros salvo antes da inclusão da fatia contendo o dado a ser esquecido, economizando tempo. Por fim, na etapa agregação (*Aggregated*), no momento da inferência, as previsões de todos os modelos constituintes de cada partição são combinadas para produzir uma previsão final, geralmente por meio de um voto majoritário sobre os rótulos preditos.

Como vantagens o SISA reduz o custo computacional associado ao desaprendizado. Quando uma requisição de remoção de dados é feita, apenas o modelo da partição afetada precisa ser retreinado, diminuindo significativamente o tempo de retreinamento em comparação com o retreinamento do modelo do zero. O *slicing* contribui ainda mais para essa redução, permitindo reiniciar o treinamento a partir de um estado salvo antes da inclusão do dado a ser esquecido. Em termos de velocidade aprimorada, o treinamento SISA melhora o tempo para desaprender pontos em tarefas de aprendizado simples, ainda conforme [Bourtole et al. 2021], em comparação com o retreinamento do zero. Para tarefas de aprendizado mais complexas, como classificação de ImageNet, o SISA oferece um melhora de velocidade em 1.36 vezes. Além disso, o trabalho contribui para a governabilidade de dados prática em *Machine Unlearning*, permitindo que os provedores de serviço atendam ao direito de serem esquecidos de forma eficiente. A flexibilidade é outra vantagem, pois o *sharding* pode ser aplicado a qualquer modelo ou classe de hipótese, e o *slicing* é aplicável a qualquer algoritmo de aprendizado iterativo. Por fim, a capacidade de desaprender um dado é fundamental para a conformidade com regulamentações de privacidade, como o direito ao esquecimento previsto em legislações como a LGPD [BRASIL 2018] e GDPR [GDP].

2.3. Regulamentações e Ética em IA

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) [BRASIL 2018], Lei nº 13.709/2018, é um marco regulatório essencial para a privacidade, reconhecendo o controle do titular sobre seus dados. Embora a LGPD não utilize a expressão "direito ao esquecimento" explicitamente como o GDPR europeu, este conceito é operacionalizado pela lei. O "direito ao esquecimento" na LGPD se manifesta, principalmente, pelo direito à eliminação dos dados pessoais, assegurado ao titular.

Reflexões sobre questões éticas em IA e sua aplicação prática, como no contexto do machine unlearning, é extraída e aprofundada a partir de [Nunes et al. 2024]. A crescente ubiquidade da Inteligência Artificial em diversas esferas da sociedade levanta preocupações éticas significativas, dado que os artefatos de IA interagem com humanos e podem afetar usuários ou a sociedade como um todo. Sistemas inteligentes tendem a transcender barreiras físicas, sociais, temporais e culturais, mas seus desenvolvedores estão

sempre inseridos em um contexto cultural e moral específico, o que pode gerar conflitos com os valores éticos de distintas sociedades usuárias.

Para mitigar o risco de a IA perpetuar pontos de vista hegemônicos ou reforçar preconceitos e vieses humanos, é fundamental construir esses artefatos de maneira responsável. Nesse cenário, diversos documentos com princípios éticos foram desenvolvidos globalmente para guiar a concepção e o uso de sistemas de IA, entre os mais influentes estão os princípios promovidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para classificação e avaliação de sistemas de IA, que fomenta a universalização de critérios para políticas de IA, e as recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Visam a universalização de critérios para políticas de IA, focando na classificação e avaliação de sistemas.

3. Metodologia

3.1. Definição do Problema e Modo/Tarefa de Aprendizado

Este trabalho propõe uma solução para o problema de simulação de pedidos de remoção de dados, tendo como base o direito ao esquecimento implícito na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A tarefa de aprendizado principal é a classificação de texto, focando na detecção de linguagem ofensiva, um cenário sensível onde o direito à eliminação de dados é frequentemente invocado.

Para operacionalizar a simulação do direito de esquecimento, o foco é na aplicação de um modelo de desaprendizado de máquinas. Especificamente, este estudo simula a remoção de dados relacionados à uma figura pública, cujas postagens em uma rede social, parte integrante do corpus HateBR, totalizam 1.481 exemplos, representando 21,15% do corpus total. A escolha deste cenário simula um caso real de solicitação de remoção de dados, tornando a simulação prática e relevante para os desafios de conformidade com a LGPD.

3.2. Conjunto de Dados (HateBR)

A escolha do corpus HateBR [Salles et al. 2025] foi crucial para a robustez e relevância deste trabalho. Ele fornece uma base sólida para investigações no âmbito do desaprendizado de máquina, especialmente para o português brasileiro.

O HateBR [Salles et al. 2025] é um corpus inédito e de grande escala, composto por comentários reais do Instagram brasileiro, o que confere autenticidade e contextualidade aos dados. Sua relevância linguística é inegável, sendo o primeiro corpus de grande escala anotado por especialistas em comentários do Instagram em português brasileiro, preenchendo uma lacuna crítica na literatura para a detecção de linguagem ofensiva e discurso de ódio. A escolha do contexto político para a coleta de dados é motivada pelo fato de ser um ambiente notoriamente propenso a manifestações de ódio e ofensividade, garantindo que o corpus abranja uma vasta gama de expressões relevantes para a pesquisa.

3.2.1. Análise Exploratória dos Dados (EDA)

A análise exploratória do HateBR foi simplificada, alinhada à finalidade primária do projeto de demonstrar a viabilidade do algoritmo de desaprendizado em um pipeline *end-*

to-end. O conjunto de dados foi previamente testado em modelos de *Machine Learning*, comprovando sua adequação e capacidade de impulsionar o desempenho de classificadores. Modelos baseados em n-grams e tf-idf, combinados com algoritmos como Naive Bayes, SVM, MLP e Regressão Logística, atingiram 85% de F1-score na detecção de linguagem ofensiva e 78% de F1-score na detecção de discurso de ódio, de acordo com artigo original [Vargas et al. 2022]. Esses resultados superaram o estado da arte atual para a língua portuguesa, demonstrando que a qualidade do corpus traduz-se diretamente em modelos de ML de alto desempenho.

A distribuição dos dados por conta no corpus, evidenciada pela contagem pós-agrupamento, apresenta a divisão da tabela 1.

Table 1. Número de Posts por conta do Instagram

Contas	Número de Posts
Carla Zambelli	1481
Eduardo Bolsonaro	1151
Fernando Haddad	1118
Gleisi Hoffmann	834
Joice Hasselmann	1158
Manuela d'Ávila	1258

3.3. Pré-processamento e Geração de Embeddings

Os textos brutos foram submetidos a etapas de tokenização e geração de *embeddings* utilizando o modelo Bertimbau, que possui uma janela de entrada de 512 *tokens*, independentemente de ser a variante base ou *large*. A tokenização transforma o texto em unidades menores (*tokens*), que são então convertidas em tensores numéricos por meio do modelo Bertimbau [Souza et al. 2020] base. O Bertimbau base é um *Small Language Model* (SLM) que, diferentemente de modelos maiores, possui 12 camadas de codificadores, 12 cabeças de atenção e um tamanho de *embedding* de 768, totalizando aproximadamente 110 milhões de parâmetros. Essa escolha estratégica otimiza o equilíbrio entre a capacidade de representação contextual da linguagem e a eficiência computacional, crucial para a aplicação de técnicas de *unlearning*. Essa transformação é essencial para que a informação textual seja compreensível e processável pelos algoritmos de aprendizado de máquina subsequentes.

3.4. Arquitetura do Modelo Proposta (BERTimbau + Random Forest)

A arquitetura do modelo proposta neste trabalho combina a capacidade de compreensão semântica do Bertimbau com a eficiência e a estrutura favorável ao *unlearning* do Random Forest. O Bertimbau, atuando como um feature extractor, é responsável por gerar *embeddings* densos e contextuais dos textos do corpus HateBR. Esses *embeddings*, por sua vez, são a entrada para o classificador Random Forest. Foram criados dois modelos Random Forest para avaliação inicial, um utilizando o critério Gini para a divisão dos nós e outro o critério Entropia. Ambos foram configurados com 100 estimadores (*n_estimators=100*), um estado aleatório fixo para reprodutibilidade (*random_state=42*), aproveitando todos os núcleos da CPU (*n_jobs=-1*), e exigindo um mínimo de 5 amostras por folha (*min_samples_leaf=5*). Os resultados de acurácia obtidos para o classificador

base foram, 84% de acuracia usando Gini e 83,79% usando Entropia. Como houve uma melhor permoface com Gini esse foi o modelo escolhido e as outras métricas podem ser vistas em 2.

Table 2. Métricas de classificação usando Gini como critério

	Precision	Recall	F1-Score	Support
Class 0	0.84	0.85	0.84	700
Class 1	0.84	0.83	0.84	700
Accuracy			0.84	1400
Macro Avg	0.84	0.84	0.84	1400
Weighted Avg	0.84	0.84	0.84	1400

3.5. Implementação do Machine Unlearning (SISA)

A implementação do machine unlearning neste trabalho adota a metodologia SISA (Sharded, Isolated, Sliced, and Aggregated), conforme proposto por [Bourtole et al. 2021] e todo o experimento está disponível em [Barreto 2025]. O cerne da implementação do SISA para o Random Forest reside na divisão do conjunto de dados de treinamento em múltiplos shards e no treinamento de um modelo Random Forest [Breiman 2001] independente para cada um.

O processo de unlearning funciona da seguinte forma:

1. Identificação e Isolamento: para cada *shard*, a função verifica quais dos índices a serem esquecidos estão presentes nele, identificando os dados que precisam ser removidos.
2. Remoção Lógica: Os dados identificados para remoção são logicamente excluídos do *shard* correspondente, criando um novo subconjunto de dados que não contém mais as informações a serem esquecidas.
3. Retreinamento do Shard Afetado: apenas os modelos dos *shards* que contêm os dados a serem removidos são retreinados. Um novo `RandomForestClassifier` é instanciado e ajustado com os dados restantes do *shard*. Este processo otimiza drasticamente o tempo e os recursos computacionais, evitando o retreinamento completo do modelo original. A fase de *slicing* também é considerada pelos princípios do SISA, permitindo um retreinamento ainda mais granular ao restaurar o modelo a um estado salvo anterior à inclusão do dado a ser esquecido.
4. Atualização dos *Shards*: os dados e índices dos *shards* são atualizados para refletir a remoção, garantindo que futuros pedidos de esquecimento de dados trabalhem com o estado mais recente do conjunto de dados.
5. Agregação para Predição: após o retreinamento dos *shards* afetados, a função de predição agrega os resultados de todos os modelos de *shard* (incluindo o que foi potencialmente retreinado), utilizando um voto majoritário para a previsão final.

Todo o processo de unlearning foi realizado e avaliado utilizando o ambiente Google Colab [Barreto 2025], aproveitando as configurações de GPUs T4 para otimizar o desempenho computacional. O processo de esquecimento foi direcionado a uma figura pública que, foi simulado como se a mesma tivesse pedido a remoção de comentários negativos direcionados à si [Barreto 2025].

3.6. Configuração Experimental

A configuração experimental foi delineada para validar a eficácia da arquitetura proposta (Bertimabu + Random Forest + SISA) na tarefa de desaprendizado. O conjunto de dados foi dividido utilizando o método Holdout, com uma proporção de 80% para treinamento e 20% para teste. Isso resultou em 5.600 amostras para o conjunto de treinamento e 1.400 amostras para o conjunto de teste. Inicialmente, o classificador base (Bertimabu + Random Forest sem unlearning) obteve uma Acurácia de 0.8114 no conjunto de teste.

Duas estratégias de remoção de dados foram utilizadas:

- Remoção Aleatória: Uma função de *unlearning* foi aplicada para remover 100 registros aleatórios de cada um das 20 partições (*shards*).
- Remoção Direcionada (LGPD): Para simular um pedido de direito ao esquecimento mais específico, foram selecionados para remoção os registros dirigidos à uma figura pública do conjunto de dados classificados como "linguagem ofensiva".

4. Resultados e Discussão

4.1. Métricas de Avaliação

Para avaliar a performance do modelo proposto e o impacto do processo de machine unlearning, foram utilizadas métricas de avaliação padrão para tarefas de classificação.

Table 3. Comparação de Métricas de Classificação Antes e Depois do Machine Unlearn. Antes: valor da métrica antes da remoção dos dados, Depois: valor após o *unlearning*, Dif. Abs.: diferença absoluta entre os valores e Dif. %: diferença percentual em relação ao valor original.

Métrica	Antes	Depois	Dif. Abs.	Dif. %
Precisão (Classe 0)	0.8011	0.7465	-0.0546	-6.81
Recall (Classe 0)	0.8286	0.9257	0.0971	11.72
F1-Score (Classe 0)	0.8146	0.8265	0.0119	1.46
Precisão (Classe 1)	0.8225	0.9023	0.0798	9.70
Recall (Classe 1)	0.7943	0.6857	-0.1086	-13.67
F1-Score (Classe 1)	0.8081	0.7792	-0.0289	-3.58
Precisão (Média Macro)	0.8118	0.8244	0.0126	1.55
Recall (Média Macro)	0.8114	0.8057	-0.0057	-0.70
F1-Score (Média Macro)	0.8114	0.8029	-0.0085	-1.05
Precisão (Média Ponderada)	0.8118	0.8244	0.0126	1.55
Recall (Média Ponderada)	0.8114	0.8057	-0.0057	-0.70
F1-Score (Média Ponderada)	0.8114	0.8029	-0.0085	-1.05
Acurácia	0.8114	0.8057	-0.0057	-0.70

4.2. Avaliação do Processo de *Unlearning* (SISA)

Após a definição do modelo base, procedeu-se à avaliação do processo de unlearning utilizando a metodologia SISA, conforme descrito na Seção 3.5. O foco principal foi a simulação do direito ao esquecimento, removendo registros da deputada Carla Zambelli classificados como "linguagem ofensiva". O processo de *unlearning* foi concluído em 1.07 segundos, com 20 shards retreinados.

Após o desaprendizado, o modelo foi reavaliado no mesmo conjunto de teste. A Acurácia pós-unlearning foi de 0.8057, o que representa uma ligeira queda de -0.0057 ou -0.70% em relação à acurácia inicial. A Tabela 3 compara as métricas de performance do classificador antes e depois da remoção de dados, fornecendo uma visão detalhada do impacto do unlearning em cada aspecto da classificação.

4.3. Discussão e Resultados

Os resultados demonstram a viabilidade e a eficiência da aplicação do método SISA em uma arquitetura Bertimabu e Random Forest para o machine unlearning em dados textuais em português. O tempo de retreinamento apenas das partições afetadas foi de 1.07 segundos em comparação com 23 segundos, que é o tempo médio para o retreinamento completo.

A queda na acurácia geral, de 0.8114 para 0.8057 já esperado, pois reflete a remoção de informações que, em tese, contribuíam para a performance. A análise das métricas por classe sugere uma recalibração na forma como o modelo distingue entre classes, o que pode ser uma consequência direta da remoção de um conjunto específico de dados que continham características particulares. A melhoria no Recall da Classe 0 e na Precisão da Classe 1, apesar da queda no Recall da Classe 1, indica que o modelo se tornou mais cauteloso, mas mais preciso em suas classificações de dados ofensivos e mais abrangente na identificação de dados não ofensivos.

5. Conclusão

O presente estudo busca, de uma maneira prática, demonstrar o potencial de desaprendizagem de um modelo de aprendizado de máquinas, nesse caso usando o *framework* SISA e o *Decision Tree*; contudo, não se propõe a resolver questões intrínsecas à desaprendizagem: ataques de backdoor [Liu et al. 2024] e principalmente a falta de padronização desse novo campo. Contudo, foi possível desenvolver, com uma aplicação simples, um algoritmo que utiliza conceitos de desaprendizado de máquina com sucesso.

Esses achados corroboram a proposta do SISA de que é possível desaprender dados de forma eficiente sem uma degradação catastrófica [Wang et al. 2024b] da performance do modelo agregado. A arquitetura Bertimabu e Random Forest se mostra um bom ponto de partida para o desaprendizado de máquinas em PLN, combinando a expressividade dos *embeddings* com a modularidade do *Random Forest* para facilitar o processo de remoção de dados, fundamental para a conformidade com a LGPD e para a construção de sistemas de IA mais éticos e adaptáveis.

Os resultados demonstraram não apenas a viabilidade do desaprendizado, mas também a capacidade do modelo de manter um estado saudável em comparação com o modelo original. O machine unlearning surge como uma resposta a importantes questões de privacidade e ética, além de representar uma alternativa promissora para reduzir os custos computacionais associados ao treinamento e retreinamento em projetos de aprendizado de máquina.

References

General data protection regulation (gdpr) – info.

- Barreto, A. P. d. C. (2025). Desaprendizado de máquina: Bert e random forest. Disponível em: https://colab.research.google.com/drive/1bkyMQBo_MVe4OqFOG5mkT4Q1wL-J11EW?usp=sharing e https://github.com/alessandropessoa/HateBR/blob/main/desaprendizado_de_maquina_bert_random_forest.ipynb. Acessado em 21 de junho de 2025.
- Bourtole, L., Chandrasekaran, V., Choquette-Choo, C. A., Jia, H., Travers, A., Zhang, B., Lie, D., and Papernot, N. (2021). Machine unlearning. In *2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 141–159.
- BRASIL (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Diário Oficial da União.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine learning*, 45:5–32.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., and Toutanova, K. (2019). Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers)*, pages 4171–4186.
- Dwork, C., McSherry, F., Nissim, K., and Smith, A. Calibrating noise to sensitivity in private data analysis. In Kilfian, J., editor, *Theory of Cryptography*.
- Ferreira, A. B. d. H. *Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa*. rev. e ampl. edition.
- Foster, J., Schoepf, S., and Brintrup, A. (2024). Fast machine unlearning without retraining through selective synaptic dampening. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 38(11):12043–12051.
- Golatkar, A., Achille, A., and Soatto, S. (2020). Eternal Sunshine of the Spotless Net: Selective Forgetting in Deep Networks . In *2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 9301–9309, Los Alamitos, CA, USA. IEEE Computer Society.
- Liu, Z., Wang, T., Huai, M., and Miao, C. (2024). Backdoor attacks via machine unlearning. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 38(13):14115–14123.
- Nunes, M. d. G. V., Soares, T. A., and Ferro, M. (2024). Questões éticas em ia e pln. In Caseli, H. and Nunes, M., editors, *Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português*, chapter 35. BPLN, 3 edition.
- Paes, A., Vianna, D., and Rodrigues, J. (2024). Modelos de linguagem. In Caseli, H. and Nunes, M., editors, *Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português*, chapter 17. BPLN, 3 edition.
- Salles, I., Vargas, F., and Benevenuto, F. (2025). HateBRXplain: A benchmark dataset with human-annotated rationales for explainable hate speech detection in Brazilian Portuguese. In Rambow, O., Wanner, L., Apidianaki, M., Al-Khalifa, H., Eugenio, B. D., and Schockaert, S., editors, *Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics (COLING 2025)*, pages 6659–6669, Abu Dhabi, UAE. Association for Computational Linguistics.

- Souza, F., Nogueira, R., and Lotufo, R. (2020). Bertimbau: pretrained bert models for brazilian portuguese. In *Brazilian conference on intelligent systems*, pages 403–417. Springer.
- Vargas, F., Carvalho, I., Rodrigues de Góes, F., Pardo, T., and Benevenuto, F. (2022). HateBR: A large expert annotated corpus of Brazilian Instagram comments for offensive language and hate speech detection. In *Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022)*, pages 7174–7183, Marseille, France. European Language Resources Association.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., and Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, 30.
- Wang, W., Tian, Z., Zhang, C., and Yu, S. (2024a). Machine unlearning: A comprehensive survey.
- Wang, W., Zhang, C., Tian, Z., and Yu, S. (2024b). Machine unlearning via representation forgetting with parameter self-sharing. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 19:1099–1111.

Figure 1. Gráfico de barras com as 20 Features mais importantes por Shards